

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.18374070

Научная статья

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНСТИТУТА ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL STATUS OF THE INSTITUTE OF DUAL CITIZENSHIP

СТРЫГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

STRYGINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

PhD in Philosophy, Associate professor,

Chernyshevsky Saratov State University.

В статье исследуется историческая эволюция института двойного гражданства (бипатризма) в мировом и российском правовом контексте. Методология основана на историко-правовом анализе и систематизации научных взглядов. Выявлены особенности развития двойного гражданства в различных странах. Подвергнуты пристальному анализу этапы формирования институтов гражданства и двойного гражданства в истории нашей страны. Обосновывается их взаимосвязь с уровнем развития цивилизационных начал в Древней Руси. Показана большая роль в развитии этого института Петром Первым и Екатериной Второй для прогрессивного развития страны. Установлено, что отношение к двойному гражданству всегда детерминировалось комплексом политических, экономических и социальных факторов. Сделан вывод о том, что в условиях глобализации и интенсификации миграционных потоков потребность в сбалансированном правовом регулировании статуса бипатридов становится объективной необходимостью для любого государства, включая Российскую Федерацию.

This article examines the historical evolution of dual citizenship in the global and Russian legal context. The methodology is based on historical and legal analysis and the systematization of scholarly views. The specific developments of dual citizenship in various countries are identified. The stages of the formation of citizenship and dual citizenship in the history of our country are carefully analyzed. Their relationship with the level of civilizational development in Ancient Rus' is substantiated. The significant role of Peter the Great and Catherine the Great in the development of this institution for the country's progressive development is demonstrated. It is established that attitudes toward dual citizenship have always been determined by a combination of political, economic, and social factors. It is concluded that in the context of globalization and the intensification of migration flows, the need for balanced legal regulation of the status of dual citizens is becoming an objective necessity for any state, including the Russian Federation.

Ключевые слова: *двойное гражданство, нормативное закрепление, этапы развития, поданные, Древняя Русь, правовая эволюция, интеграция.*

Key words: *dual citizenship, normative consolidation, stages of development, submitted, Ancient Rus, legal evolution, integration.*

Введение.

Происхождение гражданства связано с образованием права и государства, вместе с которыми оно появилось и совершенствовалось, пройдя путь от получения привилегий до широкого распространения и определения прав и свобод человека на его основе. Параллельно сформировался институт двойного гражданства, который служит показателем уровня международной интеграции. Институт двойного гражданства, являясь продуктом глобализации и транснациональной миграции, представляет собой комплексный вызов для традиционной модели национального суверенитета.

Институт двойного гражданства в каждой стране имеет свою специфику. Ее истоки часто лежат в исторических особенностях его возникновения, миграционных процессах и политических режимах. Поэтому обращение к прошлому имеет большое значение для совершенствования этого важного социального института.

В разные времена к данному правовому институту относились по-разному: от отрицания и до официального признания и регламентации. Все это зависело как от экономических составляющих в государстве, уровня развития права в целом, от политической ситуации в стране и мире.

Целью работы является реконструкция логики историко-правовой эволюции двойного гражданства (подданства) через призму перехода от латентной социальной практики к нормативному признанию, с акцентом на специфику российской имперской модели.

Научная новизна заключается в системном анализе российского дореволюционного законодательства и правоприменительной практики, что позволяет аргументировать тезис о существовании модели «прагматического отрицания»: двойное подданство официально запрещалось, но *de facto* допускалось через сеть исключений (*sujets mixtes*, именные императорские указы) для решения ключевых государственных задач.

Методологическую основу составили историко-правовой и сравнительно-правовой методы, а также формально-юридический анализ нормативных актов.

Основная часть.

Вопросам истории возникновения и правового регулирования двойного гражданства посвятили свои труды многие ученые. Среди них: Тесленко А.М., Пронякина С.Ю., Николаев В. Б., Гаглоев О.Ф., Винокуров А.А. и другие.

Следует отметить, что некоторые правовые элементы двойного гражданства прослеживаются уже в древности.

Его возникновение было обусловлено следующими причинами:

1. Правовая эволюция. Появление выходцев из других стран, в которых стало заинтересовано государство, что привело к нормативному закреплению их положения.

2. Натурализация без разрыва прежней связи. При натурализации индивидов в новой стране проживания появляется двойное гражданство, но при этом не предусматривается законодательством выход из первого гражданства. Результат: напряженные отношения между странами в случае защиты гражданина [2, с. 115].

3. Прагматические преимущества. Двойное гражданство создавало преимущество тем, которые им обладали, поскольку они могли поддерживать отношения с обеими странами: пользоваться правами резидентов двух стран.

Институт двойного гражданства (как и институт гражданства), появляется в Древней Греции. В начале в Античной Греции не предполагалась двойственность гражданства, которое исходило (а потому и зависело) от статуса родителей. Аристотель по этому поводу писал, что гражданство определяется по родству обоих родителей, а не только одного из них: «у кого родители — и отец, и мать — граждане, а не кто-либо один из них» [1, с. 445]. Однако со временем появились исключения: за особые заслуги перед полисом гражданство могли предоставить жителям других городов-государств.

Кроме того, существовал путь к двойному гражданству, связанный с вступлением в брак, что регулировалось договорами между полисами (соглашение об эпигамии), которые предусматривали для супругов полные гражданские права в обоих полисах.

Следующий этап развития исследуемого института прослеживается в Древнем Риме, где уже существует разработанный порядок второго гражданства. Это было связано с тем, что Римская империя завоевала весь мир и у ее жителей, которые проживали в ее колониях, предоставлялась возможность иметь другое гражданство, что подтверждается знаменитым эдиктом императора Антонина Каракаллы, в котором было указано, что практически всем свободным гражданам римской империи предоставляется двойное гражданство [7, с. 66].

Таким образом, с развитием империи сущность гражданства трансформировалась: из признака общинно-родовой принадлежности оно превратилось в привилегированный статус, предоставляемый верховной властью.

В Средние века в Европе понятие гражданства было вытеснено институтом подданства, который характеризовал личную связь человека с монархом. Для этого времени было характерно подданство как тип взаимоотношений между верховной властью и населением.

Коренной перелом в отношении к этому институту произошел после Великой французской революции, провозгласившей право на смену гражданства, что стало первой законодательно закрепленной формой натурализации [8, с. 53]. Ученые считают, что во Франции сразу после революции возникла впервые современная доктрина гражданства. Как противовес категории «гражданство» в этой стране стало существовать понятие гражданина, которое включает общность равноправных граждан и активное участие в политической жизни страны.

Объективная потребность в правовом институте двойного гражданства появляется и в Новом свете, где был поток мигрантов со всей Европы. Первоначально они сохраняли связь со странами исхода, но, получая американское гражданство, не всегда отказывались от прежнего. В дальнейшем США отказывается в нормативном порядке защищать лиц с двойным гражданством, поскольку это было связано с выполнением обязанностей перед страной, в частности, службой в армии.

История становления института двойного гражданства в России.

В Древней Руси современного понимания института гражданства, как отражение политико-правовой связи с государством, не существовало.

В Московской Руси отсутствовали правовые нормы, точно определявшие, кто являлся иноземцем, а кто подданным. Законодателем происходило отождествление принадлежности к Русскому государству и Русской православной церкви. Чтобы стать подданным Русского государства, нужно было принять православие [4, с. 13].

Хронологические рамки института русского подданства можно определить с XVI века, когда оно появляется как правовой институт, а верхнюю границу можно отнести к началу XX века.

Юридическое закрепление подданства в Древней Руси имеется впервые в Соборном уложении 1649 года, и оно означает «принадлежность государю», что было изменено только в 1917 году с принятием Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 23.11.1917 г. «Об уничтожении гражданских сословий и чинов» [3], которое ввело понятие гражданин.

До формирования России в качестве централизованного государства и установления абсолютной монархии (до середины 17 столетия) взаимоотношения Российского государства и территориально привязанного к нему населения не определялись ни через институт подданства, ни через институт гражданства.

Но хотя двойное подданство не признавалось в древней Руси, оно фактически допускалось. Поэтому первый этап его существования можно назвать, по мнению ученых, «ранним», обозначив исторические рамки с конца XV по XVIII век [6, с. 84].

В это время использовалось специальное понятие «*sujets mixtes*» для жителей пограничных местностей, которые обладали двойным подданством. Кроме того, смешанному подданству соответствовали цели проводимых реформ в стране в сфере военного дела, образования, культуры.

С целью привлечения иностранных специалистов Пётр I издал Манифест 1702 года «О вызове иностранцев в Россию...», гарантировавший им свободу вероисповедания и льготы и, что важно, сохранение прежнего подданства. Это привело в первой четверти XVIII века к большим изменениям социально-правового статуса наёмных зарубежных специалистов.

На этом этапе законодательство базировалось на строгом сословном делении. Об этом свидетельствует, например, Сенатский указ «О клятвенном обещании иностранцев, желающих присягать на вечное подданство России» от 1747 г., Регламент об управлении Адмиралтейств и Флотов от 1765 г., Свод законов, изданный в 1899 г., которые регулировали статус иностранцев и подданных.

Хотя в XVIII веке смешанное подданство по общему правилу не допускалось, императорскими указами в исключительном порядке оно предоставлялось отдельным иностранным дворянам и военным специалистам. Например, Указ Императрицы о принятии польского подполковника Генр. фон Гогеля в русское подданство (октябрь 1777 года), а также Указ о приравнении султанов, перешедших в русское подданство, к князьям и мурз — к дворянам (март 1776 года) [10]. Анализ указов периодов 1700–1800 годов позволяет говорить о возможности двойного подданства в качестве исключительной меры, но это не говорит о признании бипатризма.

Одновременно, просвещенная императрица, продолжая политику Петра I, издает «Манифест о призыве иностранцев к переселению в Россию» (1762 год). Но нормативно закрепляется текст присяги Сенатским указом от 27 августа 1747 г., который предусматривает «клятвенное обещание» иностранцев, что они не будут уезжать на чужестранную службу [9].

Следует отметить, что в эпоху крепостного права институт двойного подданства в его полноценном виде существовать не мог. Законодательство XVIII века, различно регулировавшее статус иностранных поселенцев, дворян и евреев, порождало многочисленные коллизии. Надо отметить, что в истории России (в 1772 году) при разделе Речи Посполитой появляются так называемые смешанные подданные, что закреплено в акте «Правила относительно принятия и оставления иностранцам русского подданства».

В период XVIII века, судя по всему, множественное подданство существует, но это только могло относиться к высшему сословию (если на территории других государств им принадлежали поместья). Вместе с тем, некоторые ученые предполагают возможность системы «смешанного подданства», ссылаясь на тот факт, что была выделена категория «иностранцы, получившие российское подданство» [10, с. 220].

Период с конца XVIII века по 1917 год можно обозначить как отрицание двойного подданства (гражданства). В конце «имперского» этапа уже к двойному подданству закрепляется отрицательное отношение. Во второй половине XIX — начале XX века в российском законодательстве происходит ликвидация статуса привилегированных иностранцев. Двойное подданство квалифицировалось в 1845 году как тяжкое уголовное преступление, которое не допускалось. Более того, лица, подговаривающие каких-либо подданных империи к переселению за границу, подвергались лишению прав.

При этом в начале XX века, с появлением проекта Основного закона 1905 года, наметился переход от категории «подданство» к категории «гражданство», хотя единый законодательный акт, регулирующий эти отношения, так и не был принят [5]. В России, вплоть до 1917 г. не существовало единого акта, регулировавшего отношения гражданства — подданства, оно законодательно не регулировалось.

Переход от отрицания двойного гражданства к его признанию и закреплению в Конституции происходил в России поэтапно. Отношение этому институту было изменено с момента принятия Закона о гражданстве РСФСР 1991 г., который кардинальным образом изменило отношение к двойному гражданству. С этого момента наступает новый этап — «современный».

Выводы.

Подводя итог, необходимо отметить, что двойное гражданство — это правовой институт, который требует изучения, а также дальнейшего законодательного регулирования. Это особенно актуально в нашей стране, поскольку данный политико-правовой феномен до сих пор до конца не урегулирован в законодательстве. Исследуемый феномен появился как результат социальных изменений в обществе, что проявилось в нормативном его закреплении государством.

Обращение к истории показывает, что его закрепление в праве является объективной необходимостью в условиях интеграционных процессов. Об этом же свидетельствует увеличение числа мигрантов в мире и нашей стране, требующих защиты их прав в условиях проживания в других странах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристотель. Политика: Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 3. 268 с.
2. Гаглоев О.Ф. Международно-правовое развитие двойного гражданства // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2020. №3. С. 115–129.
3. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 23.11.1917 г. «Об уничтожении гражданских сословий и чинов» // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства, 12.11.1917, № 9.
4. Николаев В. Б. Подданство Российской империи: его установление и прекращение: историко-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 25 с.
5. Проект Основного закона Российской Империи 1905 года. URL: <http://www.allpravo.ru/library/doc313p/instrum3155/item3157.html> (дата обращения 22.12.2025).
6. Пронякина С.Ю. Становление и развитие института двойного гражданства в России. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2022. С. 82–85.
7. Ранович А. Б. Эдикт Каракаллы о даровании римского гражданства населению империи // Вестник древней истории. 1946. №2 (16). С. 66–80.
8. Рослова А.А. Истоки формирования института гражданства // Научный журнал «ЕОИПСО». №12. 2023. С. 86–89.
9. Сенатский указ от 27 августа 1747года «О клятвенном обещании иностранцев, желающих присягать на вечное подданство России». URL: <https://base.garant.ru/55005263/> (дата обращения 22.12.2025).
10. Тесленко А.М. Правовой статус иностранцев в России: Вторая половина XVII - начало XX вв.: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2000. 226 с.
11. Клокова Э. Э. Институт двойного гражданства в Российской Федерации: теоретические аспекты, законодательство и правоприменение: дис... канд. юрид. наук. М., 2019., 200 с.

Поступила в редакцию: 26.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Стрыгина С. В., 2026.